

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ БЕРЕМЕННЫХ, ПОЛУЧАЮЩИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Келдиерова А.Б.¹, Маликова Р.М.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²EMU – University, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В период беременности, как отмечают многие исследователи, увеличивается уровень интенсивности и распространенности кариеса зубов и заболеваний пародонта. Уровень стоматологических знаний все еще остается низким и связан с социальным и материальным уровнем, образованием, отсутствием мотивации для профилактики стоматологических заболеваний и гигиены полости рта и другими факторами. А также гормональная перестройка во время беременности приводит к развитию стоматологических заболеваний. Целью исследования - изучение и сравнение состояния полости рта у беременных женщин, получившие меры профилактики стоматологических заболеваний с группой беременных, которые не получили эту профилактику. Материалы и методы исследования: для проведения сравнительного анализа состояния полости рта нами было обследовано 2 группы беременных женщин г. Самарканда и Жиззахской области II триместра (13-28 недель) беременности в возрастном интервале от 20-30 лет. В первую группу обследования (основную) входили 60 беременных женщин, получившие меры профилактики стоматологических заболеваний, в виде приёма Са-Д3-никомеда, фолиевой кислоты и аскорутин во всех триместрах беременности. Вторую группу (сравнения) составляли 45 беременных, не получившую профилактику вышеуказанными препаратами.

Ключевые слова: кариес, беременность, профилактика, пародонт, патология, патогенез, гормональная перестройка.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE ORAL CAVITY OF PREGNANT WOMEN RECEIVING PREVENTIVE MEASURES FOR DENTAL DISEASES

Keldierova A.B.¹, Malikova R.M.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²EMU – University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. During pregnancy, as noted by many researchers, the level of intensity and prevalence of dental caries and periodontal diseases increases. The level of dental knowledge is still low and is associated with social and material level, education, lack of motivation for the prevention of dental diseases and oral hygiene and other factors. Also, hormonal changes during pregnancy lead to the development of dental diseases. The aim of the study was to study and compare the state of the oral cavity in pregnant women who received preventive measures for dental diseases with a group of pregnant women who did not receive this prevention. Materials and methods of research: to conduct a comparative analysis of the state of the oral cavity, we examined 2 groups of pregnant women from Samarkand and the Jizzakh region in the second trimester (13-28 weeks) of pregnancy in the age range from 20-30 years. The first group of the examination (the main one) included 60 pregnant women who received preventive measures for dental diseases in the form of taking Ca-D3-nicomed, folic acid and askorutin in all trimesters of pregnancy. The second group (comparison) consisted of 45 pregnant women who did not receive prophylaxis with the above-mentioned drugs.

Keywords: caries, pregnancy, prevention, periodontium, pathology, pathogenesis, hormonal changes.

СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР УЧУН ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАЛАРИНИ ОЛГАН ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРИНИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ

Келдиерова А.Б.¹, Маликова Р.М.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²EMU – University, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиладорлик даврида кўпга тадқиқотчилар таъкидлаганидек, тиш кариеси ва пародонт касалликларининг тарқалиши ҳамда интенсивлиги ошади. Аҳолининг стоматологик билим даражаси ҳали ҳам паст бўлиб, бу ижтимоий ва моддий ҳолат, таълим даражаси, стоматологик касалликларнинг олдини олиш ва оғиз гигиенасига бўлган мотивациянинг етишмаслиги ҳамда бошқа

омиллар билан боғлиқ. Шунингдек, ҳомиладорлик давридаги гормонал ўзгаришлар стоматологик касалликларнинг ривожланишига олиб келади. Тадқиқотнинг мақсади – стоматологик касалликларнинг олдини олиш чоралари қўлланилган ҳомиладор аёлларнинг оғиз бўшлиғи ҳолатини бундай профилактикани олмаган гуруҳ билан ўрганиш ва таққослашдан иборат. Тадқиқот материали ва услублари: оғиз бўшлиғи ҳолатини солиштирма таҳлил қилиш учун биз Самарқанд шаҳри ва Жиззах вилоятидаги 13-28 ҳафталик (III триместр) ҳомиладорлик муддатидаги, ёши 20-30 оралиғидаги 2 гуруҳ ҳомиладор аёлларни текширдик. Биринчи (асосий) гуруҳга ҳомиладорликнинг барча триместрларида Ка-Д3-Никомед, фолий кислотаси ва аскорутин қабул қилган 60 нафар ҳомиладор аёл киритилди. Иккинчи (таққословчи) гуруҳ эса юқоридаги дори воситалари билан профилактика олмаган 45 нафар ҳомиладор аёлдан иборат бўлди.

Калит сўзлар: кариес, ҳомиладорлик, профилактика, пародонт, патология, патогенез, гормонал ўзгариш.

Беременность необходимо рассматривать как фактор риска основной стоматологической патологии – кариеса и заболеваний пародонта. Самым распространенным стоматологическим заболеванием, развивающимся на фоне беременности, является гингивит. Повышенный риск возникновения кариеса во время беременности может быть связан с временным ухудшением гигиены полости рта, изменением пищевых предпочтений, увеличением содержания в пище углеводов. Кроме того, из-за гормональной перестройки у беременных часто снижается функциональная активность слюнных желез, уменьшается слюноотделение, замедляется процесс реминерализации эмали.

До сих пор нет четких схем лечения кариеса и заболеваний пародонта во время беременности. Минимальное внимание уделяется также профилактике основных стоматологических заболеваний у беременных. Так как эффективность профилактики не вызывает сомнений.

Целью нашего исследования является изучение и сравнение состояния полости рта у беременных женщин, получившие меры профилактики стоматологических заболеваний с группой беременных, которые не получили эту профилактику.

Для проведения сравнительного анализа состояния полости рта нами было обследовано 2 группы беременных женщин г. Самарканда и Жиззахской области II триместра (13-28 недель) беременности в возрастном интервале от 20-30 лет. В первую группу обследования (основную) входили 60 беременных женщин, получившие меры профилактики стоматологических заболеваний, в виде приёма Са-Д3-никомеда, фолиевой кислоты и аскорутина во всех триместрах беременности. Вторую группу (сравнения) составляли 45 беременных, не получившую профилактику вышеуказанными препаратами. Группу сравнения составляли первобеременные или повторно беременные, повторнородящие женщины. Стоматологическое обследование состояния полости рта женщин обеих групп проходило на базе 2-го городской семейной поликлиники и на базе женской консультации №20 в Жиззахской области. Для исследования стоматологического статуса беременных женщин использовали стандартный набор стоматологических инструментов (зонд угловой, пуговчатый и зеркало). Осмотр полости рта проводили обязательно при наличии искусственного освещения. Стоматологическое обследование включало: анализ жалоб, анамнестические данные акушерского анамнеза, исследования твёрдых тканей зуба и тканей пародонта с использованием клинических индексов.

Таблица 1.

Жалобы со стороны полости рта у беременных женщин

Жалобы	Основная группа (n=60)	Группа сравнения (n=45)
Кровоточивость дёсен при чистке зубов	8 (13%)	27 (60%)
Выпадение пломб	0	3 (5%)
Сухость в полости рта	0	3 (5%)
Бледность слизистой оболочки десны	0	4 (7%)
Общее состояние гигиены полости рта	Удовлетворительное	Удовлетворительное

Нами проанализировано состояние полости рта 105 беременных женщин (Табл. 1). При опросе жалоб со стороны полости рта группу сравнения 45 беременных женщин (60%) беспокоила кровоточивость дёсен при чистке зубов по сравнению с основной группой беременных, где данные жалобы беспокоили всего 8 (17%) беременных женщин. Помимо выше указанных жалоб 3 (5%) беременных второй группы предъявляли жалобы на выпадение пломб, 3 (5%) женщины – на сухость в полости рта и 4 (7%) женщин беспокоила бледность слизистой оболочки десны. При оценке гигиенического

состояния полости рта на основании анализа показателей индекса Грина-Вермильона установлено, что у беременных обеих групп одинаково преобладает удовлетворительная гигиена полости рта.

Результаты проведённого сравнительного анализа состояния полости рта беременных женщин в основной и контрольной группах продемонстрировали чёткие и статистически значимые различия, обусловленные применением профилактических мер в отношении стоматологических заболеваний. Полученные данные позволили сделать обоснованные выводы о положительном влиянии профилактики на стоматологический статус беременных женщин.

У участниц основной группы, которые систематически получали профилактические мероприятия в виде приёма Са-ДЗ-никотида, фолиевой кислоты и аскорутина в течение всех триместров беременности, отмечены следующие благоприятные изменения:

- воспалительные процессы в тканях пародонта проявлялись в более лёгкой форме и носили менее выраженный характер по сравнению с женщинами из контрольной группы;
- показатели кровоточивости слизистой оболочки десны были значительно ниже, что свидетельствует о лучшем состоянии капиллярной сети и сниженной восприимчивости тканей десны к воспалению;
- общее гигиеническое состояние полости рта также находилось на более высоком уровне, что подтверждается результатами оценки по индексу Грина-Вермильона.

В отличие от них, беременные женщины из группы сравнения, не получавшие никаких профилактических средств, демонстрировали гораздо более неблагоприятную картину состояния полости рта. В данной группе чаще регистрировались жалобы на кровоточивость дёсен при чистке зубов, выпадение пломб, наличие кариозных поражений, а также признаки гингивита и других воспалительных заболеваний слизистой оболочки. Эти симптомы указывали на общее ухудшение стоматологического здоровья и повышенную уязвимость к патологиям ротовой полости в период беременности.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о высокой эффективности внедрения профилактических стоматологических программ для женщин в период гестации. Проведение комплексной профилактики с применением рекомендованных витаминов и микроэлементов способствует значительному снижению риска развития стоматологических заболеваний, улучшает общее состояние тканей полости рта и повышает качество жизни беременных. Данные выводы подчёркивают целесообразность и необходимость широкой реализации подобных профилактических мероприятий в акушерской практике и стоматологической помощи беременным.

Список литературы:

1. Гадаев А.Г., Ризаев Ж.А., Норбутаев А.Б., Олимжонов К.Ж. Железо, его роль в функционировании систем организма и связанное с ним поражение слизистой полости рта// Проблемы биологии и медицины, 2020. № 1. Том. 116. С. 219-224.
2. Ширинова Х.Х. Сравнительный анализ клинической эффективности различных методов лечения больных генерализованным пародонтит средней тяжести// «Новый день в медицине» Научно-реферативный, культурно-просветительский журнал, 2017. № 1 (17). С. 100-103
3. Ширинова Х.Х., Хабибова Н.Н. Набор веса как фактор, влияющий на развитие заболеваний тканей пародонта // Новый день в медицине, 2020. № 2. С. 463-465
4. Ядгарова Г.С., Норова М.Б. Гормональный статус слюны и липидного спектра крови у больных пародонтитом с отягощенным ожирением // Актуальные проблемы стоматологии. Бухара, 2012. С. 151.
5. Gontarev SN, Zamulin DO, Gontareva IS, Nikishaeva AV, Banchuk AJu. Praktika lechenija destruktivnyh form hronicheskogo periodontita [The practice of treatment of destructive forms of chronic periodontitis. In the collection: Dentistry of Slavic States] V sbornike: Stomatologija slavjanskih gosudarstv. Sbornik trudov X mezhdunarodnoj Nauchno-prakticheskoy konferencii, posvjashhjonnoj 25-letiju ZAO «OJeZ «VladMiVa»; 2017. Russian.
6. Gontarev SN, Gontareva IS, Mostafa Yasin, Koteneva LP. Chastota pojavlenija kariesa zubov u beremennyh zhenshhin Starooskol'skogo gorodskogo okruga [Frequency of teeth caries in pregnant women in the Starooskol urban district]. Journal of New Medical Technologies, e-edition. 2019 [cited 2019 July 19]; 1 [about 4 p.]. Russian.

Для цитирования: Келдиерова А.Б., Маликова Р.М. Сравнительная оценка ротовой полости беременных, получающие меры профилактики стоматологических заболеваний // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 131–133. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16977604>